

IJTIMOIYLASHUV DAVRIDA HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLISHDA O‘QUVCHILARDA HUQUQIY OHG VA HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Qulmatov Norqobil Eshmamatovich¹, Rizzaev Shavkatjon Rixsiboevich²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali, katta o‘qituvchi;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590762>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ijtimoiylashuv davrini boshidan kechirayotgan o‘quvchilar o‘rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishda, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda huquqiy ong va huquqiy madaniyat uzviyligini ta’minlash yangi O‘zbekiston jamiyatining ma’naviy asoslaridan biri ekanligi to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ijtimoiy jarayonlar, ijtimoiylashuv, huquqbuzarlik, o‘quvchilar, vatan, vatanparvarlik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat

Аннотация: В данной статье рассматривается важность обеспечения целостности правосознания и правовой культуры у учащихся, проходящих период социализации в нашей стране, а также воспитания их в патриотическом духе, как одной из духовных основ нового узбекского общества

Ключевые слова: Новый Узбекистан, социальные процессы, социализация, преступность, студенты, Родина, патриотизм, правосознание, правовая культура

Annotation: This article discusses the importance of ensuring the integrity of legal awareness and legal culture among students who are going through a period of socialization in our country, as well as educating them in a patriotic spirit, as one of the spiritual foundations of the new Uzbek society.

Key words: New Uzbekistan, social processes, socialization, crime, students, homeland, patriotism, legal awareness, legal culture.

“Huquqiy madaniyatni yuksaltirish orqali biz qonun ustuvor bo‘lgan, adolatli jamiyatni barpo etamiz.”

Sh.M.Mirziyoev

“Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asaridan.

Kirish. Bugun biz tarixiy bir davrda - xalqimiz o‘z oldiga ezgu va ulug‘ maqsadlar qo‘yib, tinch-osoyishta hayot kechirayotgan, avvalambor o‘z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lida ulkan natijalarni qo‘lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz.[1]Huquqiy ong va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish jinsi, tili, yoshi, irqi, millati, e‘tiqodidan qat’i nazar har bir O‘zbekiston fuqarosi uchun g‘oyat katta ahamiyatga ega. “Har bir fuqaro, har bir inson o‘z haq huquqini yaxshi bilishi va uni himoya qila olishi

zarur. Odamlarni huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy bilimlar bilan qurollantirish asosiy vazifalardan biri bo'lishi shart. Toki, jamiyatning har qaysi a'zosi o'z huquqi, o'z burchi va mas'uliyatini puxta bilmas ekan, uni hayotiy ehtiyoj sifatida anglamas ekan, bizning islohot, yangilanish haqidagi barcha so'zlarimiz, sa'y-harakatlarimiz besamar ketaveradi"[2] Mamlakatimiz ijtimoiylashuv davrida umumta'lim maktab o'quvchilari o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishda, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish orqali ajdod-avlodlar, bobolarimiz merosiga hurmat hissini toptirish, ularning qiziqishlarini rivojlantirishga va qo'llab-quvvatlashga alohida ahamiyat berilmoqda. Bu borada, ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar fanlarning imkoniyatlaridan keng ko'lamda foydalanish asosiy vazifalar sifatida belgilanganligi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shunday ekan biz tanlagan "Ijtimoiylashuv davrida huquqbuzarliklarning oldini olishda oquvchilarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatini rivojlantirishning ahamiyati" mavzusi bugungi kun uchun eng dolzarb va muhim mavzulardan biri hisoblanadi.

Muammoni hal qilish yo'llari: Ijtimoiylashuv - insonning jamiyatda yashash, uning qadriyatlarini, me'yorlari va qoidalarini o'zlashtirish jarayonidir. Bu davrda shaxsning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va huquqiy munosabatlarga bo'lgan munosabati shakllanadi. O'quvchilarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Bu haqida davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoev har doim o'zining nutq va ma'ruzalarida, farmon va qarorlarida ko'p marotaba ta'kidlab o'tganlar.[3] Jumladan inson huquqlari, qonun ustuvorligini ta'minlash va fuqarolik jamiyatini barpo etish g'oyalari asosida yuksak huquqiy madaniyat yotadi deb hisoblaydi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning huquqiy ong va huquqiy madaniyat haqidagi qarashlari, davlatimiz rahbarining olib borayotgan odilona siyosati va islohotlarida, davlat boshqaruvidagi insonparvarlik tamoyillari bilan chambarchas bog'liq. Shu o'rinda huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalariga ta'rif berib o'tsak.

“Хуқуқий онгсиз ҳуқуқий маданият бўлмайди, чунки инсон аввало ҳуқуқий билим ва ишонч орқали қонунга ҳурмат билан қарашни ўрганади.” “Хуқуқий маданият – жамиятда қонун устуворлигини таъминлайдиган, ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқ ва бурчини англашга ундайдиган маънавий кучдир.”[4] **Huquqiy ong** – bu har bir insonning jamiyat qonunlari, huquq normalari va jamiyatdagi adolat to'g'risidagi bilimi, fikrlari va e'tiqodidir. **Huquqiy madaniyat** esa - fuqarolarning qonunlarga rioya etishi va qonunlarni hurmat qilishi, huquqiy munosabatlarda faol ishtirok etishi, o'z huquq va burchlarini anglashi va unga amal qilishi bilan belgilanadi. Uchunchi renessans ostonasida turgan yangi O'zbekiston o'quvchi yoshlarining ijtimoiylashuvida huquqiy tarbiyaning o'rni va roli jamiyat taraqqiyotining rivojlanishida juda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga ta'lim muassasalarida huquqiy bilim berib borishning eng afzal tomonlaridan biri, birinchidan: o'quvchi jamiyat qonun-qoidalarini o'rganish barobarida, jamiyatda o'zini to'g'ri tutishni o'rganadi., ikkinchidan: huquqiy tarbiya o'quvchilarda mas'uliyat hissini oshiradi., uchunchidan:har qanday qonunbuzarliklarga nisbatan salbiy munosabatni shakllantiradi va to'rtinchidan: to'g'ri shakllantirilgan huquqiy ong orqali o'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasini, vatanparvarlik va vatanga muhabbat tuyg'usini mustahkamlaydi.

Taklif va tavsiyalar: O'quvchi yoshlar o'rtasida har qanday ko'rinishdagi huquqbuzarliklarning oldini olishda davlatimiz tomonidan samarali ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda ham ayrim yoshlar o'rtasida uchrab turadigan huquqbuzarliklarning sodir etilishining bir qator sabablari mavjud. Jumladan: ba'zi bir yoshlar orasida huquqiy

savodxonlikning pastligi yoki umuman bo‘lmasligi, oilada ota-onalar nazoratining sustligi, va ko‘pincha mahalla jamoatchiligining bee‘tiborsizligi bilan bog‘liq. Jamiyatda bunday holatlarning oldini olish uchun maktablarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, prokuratura organlari, milliy xavfsizlik xizmati organlari va boshqa bir qator nufuzli huquqiy organlar tomonidan reja asosida seminarlar, suhbatlar, uchrashuvlar va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish muhim hisoblanadi. OAV orqali huquqiy targ‘ibotni kuchaytirish, interaktiv o‘quv platformalardan keng foydalanish samarali foyda beradi.

Ijtimoiylashuv davrida o‘quvchilar o‘rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar turlari turlicha bo‘lib, ular asosan tartibbuzarlik, jinoyat va ma‘muriy huquqbuzarlik shakllarida namoyon bo‘lib, quyidagi ko‘rinishlarda aks etadi. Masalan: maktab yoki o‘quv yurti ichki qoidalariga zid bo‘lgan xatti-harakatlar. Bularga – Mashg‘ulotlarga doimiy kechikib kelish yoki sababsiz dars qoldirish, o‘qituvchi va ustozlarga yoki sinfdoshlarga hurmatsiz munosabatda bo‘lish, maktab mulkini shikastlash yoki ziyon yetkazish (partalarga, devorlarga chizish, uyatli so‘zlarni yozish va h.k.), yoshiga to‘lmasdan tamaki, alkohol mahsulotlarini iste‘mol qilish, internetda yoki ijtimoiy tarmoqlarda haqoratli yozuvlar yozish, o‘g‘irlik (telefon, pul, buyumlar va h.k.), jismoniy zo‘ravonlik (urish, yaralash, guruhbozlik), narkotik moddalarni saqlash yoki tarqatish va boshqalar.

Kutilayotgan ijtimoiy samara(natija): Ijtimoiylashuv davrida o‘quvchilarning **huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish** jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlash va kelajak avlodni mas‘uliyatli fuqaro etib tarbiyalashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat ta‘lim tizimi, balki butun O‘zbekiston jamiyatining ma‘naviy va huquqiy barqarorligiga xizmat qiladi. Jumladan: huquqiy ongi va huquqiy madaniyati yuqori bo‘lgan o‘quvchi qonun va qoidalarga rioya qilish zarurligini anglaydi. U qonunga bo‘ysunuvchi, huquqni hurmat qiluvchi shaxs sifatida jamiyatda tartib va tinchlikni saqlashga hissa qo‘shadi. Bu esa o‘z navbatida jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari ijtimoiylashuv davrida xuquqbuzarliklarning oldini olishda o‘quvchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirish har bir ongli va madaniyatli o‘quvchining fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi. Ya‘ni: **Qonunga hurmat** hissini uyg‘otadi – o‘quvchi davlat qonunlariga bo‘ysungan holda, o‘z huquq va burchlarini biladi., ijtimoiy **faolliги oshadi** – jamiyatdagi muhim masalalarga befarq bo‘lmaydi, ijtimoiy hayotda ishtirok etadi., **vatanparvarlik** his tuyg‘usi shakllanadi – mamlakat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo‘yadi., **adolat va insofni** har narsadan ustun qo‘yadi – har qanday holatda haqiqatni himoya qiladi, nohaqlikka qarshi chiqadi., **mas‘uliyatli bo‘ladi** – o‘z harakatlarining oqibatini anglaydi va jamiyat oldida javobgarlik hissini tuyadi. Huquqiy ongi rivojlangan o‘quvchilar inson huquqlari, tenglik, erkinlik kabi demokratiya tamoyillarini qadrlaydilar. Bu esa ularni kelajakda vatanparvar, mas‘uliyatli rahbarlar etib yetishtirishga yordam beradi. Shu bilan birga qonunga hurmat bilan qarash, boshqalarning huquqini poymol qilmaslik jamiyatda o‘zaro ishonch va hamjihatlikni kuchaytiradi. Fuqarolik pozitsiyasi - bu insonning **o‘z mamlakat taqdiriga befarq bo‘lmasligi**, jamiyat manfaat uchun harakat qila olishi demakdir. U huquqiy ong va huquqiy madaniyatning asosiy ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Misol uchun: o‘quvchi maktabda qoidalarga rioya qilishi va tartibbuzarlikka yo‘l qo‘ymasligi - uning fuqarolik pozitsiyasi namoyon bo‘lishidir., o‘quvchilar atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha aksiyalarda ishtirok etishsa — bu ham fuqarolik pozitsiyasining ko‘rinishi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, O‘quvchilar o‘rtasidagi huquqbuzarliklar - jamiyat uchun jiddiy muammo. Buning oldini olish uchun: maktablarda huquqiy tarbiyani kuchaytirish,

ya’ni huquqiy savodxonlik darslarini tashkil etish, oilaviy muhitni sog‘lomlashtirish, ota-onalar va o‘qituvchilar hamkorligini oshirish, davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan profilaktik tadbirlar o‘tkazish, psixologik xizmat va maslahat markazlarini kuchaytirish, pedagogik va ma’naviy yordam tizimini yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish bu faqat ta’lim jarayoni emas, balki butun jamiyatning ma’naviy taraqqiyotining asosidir. Bunday yoshlar kelajakda qonunbuzar emas, balki qonunni himoya qiluvchi, fuqarolik mas’uliyatini his etuvchi insonlar bo‘lib yetishadilar.

O‘quvchilarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish -huquqbuzarliklarning oldini olishdagi eng samarali vositalardan biridir. Bu jarayon faqat ta’lim muassasalarida emas, balki oila va jamiyat darajasida ham izchil ravishda amalga oshirilishi lozim. Yuksak huquqiy madaniyatga ega avlod - jamiyat barqarorligi va huquqiy davlat qurishning asosidir. Huquqiy ongi rivojlangan yoshlar jamiyatdagi islohotlarni qo‘llab-quvvatlaydi, qonun ustuvorligini ta’minlashda faol ishtirok etadi. Huquqiy ong va bilimga ega bo‘lgan faol fuqaro - huquqiy davlatning eng muhim poydevoridir.

ADABIYOTLAR

1. Islom Karimov Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. - T., 2008. - B. 3-5.
2. Ibrohimov A., Sultanov H., Jo‘raev N. Vatan tuyg‘usi. - T., 1996. - B. 30-31.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5618-sonli Farmoni “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi” 2019 yil 9 yanvar.
4. Akmal Saidov Xuquqiy madaniyat va inson xuquqlari. T., 2014. - B. 10-11.